

தமிழகத் தெருக்கூத்தின் வகைகளும் பண்புகளும்

ப. சிவபாவன்

நாடகச் செயல்பாட்டாளர்

ஆய்வுச்சுருக்கம்

தமிழர்களிடம் இருக்கும் தொன்மையான கலை வடிவம் தெருக்கூத்து. இந்தக் கலை வடிவம் முதன் முதலில் சடங்கிற்காகவும், பொழுதுபோக்குக்காகவும், சமூக உரையாடலுக்காகவும் இருந்து வந்தது பின் காலப்போக்கில் அது பல பரிமாணங்களை மேம்படுத்திக் கொண்டது. இக்கட்டுரையில் தெருக்கூத்தின் வகைகளும் அதன் பண்புகளும் என்ற தலைப்பில் ஆராயப்படுகிறது

திறவுச்சொற்கள்: பாடல், பின்பாட்டு, அடவு, ஆடல் முறைகள், இசை

மலர்: 12

சிறப்பிதழ்: I

மாதம்: நவம்பர்

வருடம்: 2024

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14442121>

அறிமுகம்

தெருக்கூத்து என்பது இந்தியாவின் தமிழக மாநிலத்தில் நடைமுறையில் உள்ள ஒரு திறந்தவெளி நாடக வடிவமாகும். பொழுதுபோக்கு, சடங்கு மற்றும் சமூகநிலையைக்கூறும் ஊடகம். தெருக்கூத்து பல்வேறு கருப்பொருள்களைக் கொண்டுள்ளதன. உதாரணமாக இராமாயணம், மகாபாரதம் என்ற இதிகாசக் கதைகளையும் திரவுபதி என்ற கதாபாத்திரத்தையும் மையமாகக் கொண்டு ஆடப்பட்டு வருகிறது

தெருக்கூத்து மற்றும் கட்டைக்கூத்து என்ற சொற்கள் நவீன காலங்களில் பெரும்பாலும் மாறி மாறி பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இருப்பினும், வரலாற்று ரீதியாக இரண்டு சொற்களும் இரண்டு வெவ்வேறு வகையான செயல்திறன்களுக்கு இடையில் வேறுபடுகின்றன.

வடக்கத்தி பாணி

காஞ்சிபுரம், வேலூர், திருவண்ணாமலை, வந்தவாசி மாவட்டத்தின் ஒரு பகுதி மற்றும் திருவள்ளூர், மாவட்டத்தின் ஒரு பகுதி சார்ந்து இயங்கும் வடக்கத்தி பாணிக்கூத்து நிகழ்த்தப்படுகிறது. ஒப்பனையில் கேரளத்து கதகளியோடும் கர்நாடகத்து யக்ஷகானத்தோடும் இணைத்துப் பார்க்கக்கூடியது. நேர்த்தியான நிகழ்த்தல் முறையைக் கொண்ட பாணியாக வடக்கத்திக்கூத்தைக் குறிப்பிடுகின்றனர்.

முகத்தில் தீட்டப்படும் வண்ணங்களும் தெற்கத்தி, மேற்கத்தி பாணிக் கூத்துகள் போல் அடிப்படை வண்ணங்களோடு நின்று போவதில்லை. ஆண் பாத்திரங்களான அரசன், இளவரசன் போன்ற நாயக, எதிர்நாயகப் பாத்திரங்களுக்கு முகத்தில் 'மாலுகள்' (வண்ணவளைகோடுகள்) வரையப்படுகின்றன. இவை, அப்பாத்திரங்களின் உள்ளார்ந்த தன்மையை வெளிக்காட்ட உதவுவன. இத்தகைய ஒப்பனையோடு நிற்கும் வடக்கத்திப் பாத்திரத்தைத் தெற்கத்தி, மேற்கத்திப் பாத்திரத்தோடு ஒப்பிட முடியாதுதான். இம்மாதிரியான ஒப்பனை மரபிற்கு, காஞ்சிபுரம் சார்ந்த சிற்பக்கலை வளர்ச்சி ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் என்று ஊகிக்க இடமுண்டு.

இசைக்கருவிகளுள் முகவீணை, 'பெடல் ஆர்மோனியம்' வடக்கத்தி பாணிக்கான சிறப்பு இசைக்கருவிகளாகக் கருதப்படுகிறது.

மேற்கத்தி பாணி

சேலம், தருமபுரி, நாமக்கல், ஈரோடு, கிருஷ்ணகிரி மாவட்டங்களில் நிகழ்த்தப்பட்டு வரும் தெருக்கூத்து மரபு மேற்கத்தி பாணி என்று வகைப்படுத்தப்படுகிறது. இந்த பாணி சார்ந்த கலைஞர்கள் இருவேறு பின்புலங்களைச் சார்ந்தவர்களாக உள்ளனர். அதாவது, ஒரு மரபினர் தோற்பாவை நிழற்கூத்து, பொம்மலாட்டம் போன்ற வடிவங்களை நிகழ்த்திக்கொண்டிருந்தவர்கள், பின்னர் தெருக்கூத்தர்களாக மாறியுள்ளதாகவும் மற்றொரு மரபினர்தென்னாற்காடு, வடஆற்காடுபகுதிகளிலிருந்து இடம் பெயர்ந்து தருமபுரி மாவட்டப் பகுதிகளில் குடியமர்ந்தார்கள்.

தெற்கத்தி பாணி

கடலூர், விழுப்புரம், பாண்டிச்சேரி, திண்டிவனம் இப்படியான பெரும்பகுதி இடங்களில் பழம் மரபு சார்ந்த பல்வேறு கூறுகளை தன்னகத்தே கொண்டு இயங்கி வருகிறது தெற்கத்திக்கூத்து. இவ்வகைக்கூத்து பழம் மரபுசார்ந்தது என்பதற்கு அதன் ஒப்பனை, ஆடை ஆபரணங்களின் வடிவமைப்பு, அவற்றின் பயன்பாடு, குறிப்பாக இடுப்பில் கட்டப்படும் வட்டுடுப்பு முறை போன்றவை சான்றுகளாக உள்ளன. இவர்களது தனிச் சிறப்பாக இசையமைப்புகள் இருக்கிறது இவ்வகையான இசையமைப்புகள் மற்ற தெருக்கூத்தில் குறைந்தே காணப்படுகிறது. மேலும் தெற்கத்திக் கூத்தில் பயன்படுத்தப்படும் இசைக்கருவிகளான மிருதங்கம், சுருதிப்பெட்டி, வலுவான பெரிய இரண்டு தாளங்கள், இராக - தாள வேறுபாடு இல்லாத வர்ணமெட்டுக்கள், பாத்திரங்கள் நின்ற இடத்திலேயே வேகமாகச் சுற்றும் கிறிக்கி முறை, தாள இசையோடு தொடர்ந்து வசனம் பேசும் முறை ஆகியன இக்கூத்தின் ஆதித்தன்மைகளைக் குறிக்கும் சில சான்றுகள்.

இசையின் அமைப்பு

தெருக்கூத்தில் ஒலிபெருக்கியைப் பயன்படுத்துவது இல்லை. கூத்தர்கள் அனைவருமே உரக்கப் பேசவும் பாடவும் ஆற்றல் படைத்தவர்கள். அரங்கத்தின் ஒரு பகுதியில் விசிப்பலகையில் இசைக்குழுவினர் மறைவின்றி இருக்கிறார்கள். அவர்களது இருப்பு கூத்தில் இடைஞ்சலாக இருப்பதில்லை. பின் பாட்டு பாடுபவர்களும், மிருதங்கம், சுருதிப் பெட்டி, தாளம் எனப்படும் ஜால்ரா முதலான கருவிகளைப் பயன்படுத்துகின்றனர். இவ்வாத்தியங்கள் குரலுக்கு அலங்கார வாத்தியங்களாக இல்லாமல், மனிதக் குரலை அது முடியும் இடத்திலிருந்து நீட்டும் வேலையைச் செய்கின்றன. உரையாடல்கள் நிகழும்போது இசை இருப்பதில்லை; இசைஞர்கள் ஓய்வு எடுத்துக் கொள்கிறார்கள்.

பாடல் , ஆடல், உரையாடல்

கூத்தில் பாடல்கள் மூலமாகவே கதை செல்கிறது. வசனம் என்பது பாடலின் கருத்தாக இருக்கிறது. கூத்துப் பாடல்களுக்குத் தரு என்று பெயர். பாத்திரங்கள் களத்திற்கு வரும்போது தங்களைப் பற்றிப் பாடிக்கொண்டே வருவார்கள். அதற்குப் பிரவேச தரு என்று பெயர். விவாதப்பாடலுக்குச் சம்வாத தரு என்று பெயர். இவ்வாறு வர்ணனைத் தரு, கும்மித் தரு, கோலாட்டத் தரு எனத் தருக்கள் இருக்கின்றன.

பின்பாட்டு

பாத்திரம் பாடலின் ஓர் அடியைப் பாடித் தன்னைத் தானே சுற்றியபடி சுழன்று சுழன்று ஆடுகையில், பின்பாட்டுக்காரர்கள் அந்த அடியைப் பாடுவர். ஒப்பனை அறையில் இருக்கும் கூத்தர்களும் பின்பாட்டுப் பாடுவர். கூத்தவையில் இருக்கும் மற்றொரு பாத்திரமும் பின்பாட்டுப் பாடுவது உண்டு. ஒற்றைக் குரலாக இருப்பதைப் பெருக்கிப் பார்வையாளர்களுக்கு எட்டச் செய்வதே பின்பாட்டின் நோக்கம் ஆகும். மற்றும் கதாபாத்திரம் உள்ளே இருக்கும் சமயத்தில் பின் பாட்டு பாடுவார்கள் இதை நடிகர்களின் ஓய்விற்கு உதவியாக இருக்கிறது.

அடவு மற்றும் ஆடல் முறைகள் எண்ணிக்கைகள்
 குறிப்பாக பெண் வேடமிட்டு நடக்கும் நடிகர்களுக்கு அடவு முறைகள் அதிகப்படியாகவே இருந்திருக்கிறது. கூத்து நிகழ்வின் போது ஒரு பெண் நடிகர் உள்ளே வந்தால் அவர் சுமார் 1/2 அரை மணி நேரத்திற்கு அடவு மட்டுமே ஆடிக் கொண்டிருப்பார் அந்த அளவுக்கு பெண் நடிகர்களின் அடவுகள் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக உள்ளது தெருக்கூத்தில் பெண் நடிகர்களுக்காக மட்டுமே 35 தாளக்கட்டுகள் வாசிப்பதுண்டு அதன் காரணமாகவே இவர்கள் அரை மணி நேரம் ஆடுகின்றனர். ஆனால் இப்போதைய காலகட்டத்தில் அதிக நேரம் அடவு போடுவதால் பார்வையாளர்கள் மத்தியில் களைப்பை ஏற்படுத்துகிறது இதனால் பெண் கதாபாத்திர நடிகர்கள் அளவுகளை குறைத்து 15 அடவுகள் மட்டும் ஆடி வருகிறார்கள்.

32 வேஷ கட்டு வகை

1.) தலை துணி 2.) நெத்திமணி 3.) காது கட்ட 4.) முடி கட்டு 5.) நெத்திமணிக்கும் கிரீடத்திற்கும் முன் கட்டு 6.) அலறு கட்டு (கிரீடத்திற்கு முன்பு பூ போன்ற அமைப்பு கொண்டது) 7.) மீசக்கட்டு 8.) ஜெகதாடு கட்டு (கிரீடத்திற்குப் பின்னால் தலை மறைத்து துணி கட்டுவது) 9.) நெத்தி பட்டம் (இவை அனைத்தும் தலை வேஷத்திற்கான தலை வேலை என்பார்கள்) 10.) சலங்கை பட்டகட்டு (காலில் முதலில் துணி கட்டுவது) 11.) கால் சலங்கை (இதை கச்சைகட்டு என்றும் அழைப்பார்கள்) 12.) இடுப்பு சுத்து புடவை ஒன்று 13.) இடுப்பு சுத்து புடவை இரண்டு 14.) மேலே கட்டு டவல் 15.) முறுக்கு டவல் 16.) உள் டவல் 17.) மேல் டவல் 18.) வாக்கு மாலை (உள்ளே) 19.) வாக்கு மாலை (வெளியே) 20.) டவல் கட்டு (எல்லாம் சரியாக இருப்பதற்காக) 21.) புஜங்கட்டை (மார்பு பக்கம் 1) 22.) புஜங்கட்டை (முதுகு பக்கம் 2) 23.) புஜங்கட்டை (வலது கை 1) 24. புஜங்கட்டை (இடது கை 2) 25.) மார்பு பக்கமும் டவல் கட்டும் சேர்த்து ஒரு கட்டு 26.) மார்பு பதக்கம் (கழுத்தில் ஒரு கட்டு) 27.) இடுப்பு பட்டம்
 ஏற்கனவே சொல்லி இருந்ததைப் போல, முன்பு 32 கட்டுகள் தெருக்கூத்தில் கட்டப்பட்டுள்ளது

ஆனால் இப்போதைய காலகட்டத்தில் கூத்தர்கள் 27 கட்டுகள் மட்டுமே கட்டப்படுகிறது.

தெருக்கூத்தின் வகைகள்

1. இராமாயணம் கூத்துக்கள் 10
2. மகாபாரதம் கூத்துக்கள் 36
3. அஸ்வமேதை கூத்துக்கள் 06
4. சிவ, சக்தி, கந்தபுராணம் கூத்துக்கள் 07
5. பொது கூத்துக்கள் 05

என்று பல கூத்துக்கள் நிகழ்த்தப்படுகிறது.

முடிவுரை

தெருக்கூத்து எனும் கலைநிகழ்ச்சி பல்லாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே உருவாக்கப்பட்டு, காலப்போக்கில் பல மாற்றங்களைக் கண்டு பார்வையாளர்கள் மத்தியில் தற்கால அரங்கேற்றக் கலையாக இருப்பதுதான் தெருக்கூத்தின் முக்கிய அம்சமாகும். தெருக்கூத்து பொதுவாக தமிழ்நாட்டு நாடகக் கலையாக இருந்தாலும், தென்னிந்திய நாடகக் கலை வடிவங்களுடன் பல ஒற்றுமைகளைக் கொண்டுள்ளது.

தமிழ்நாட்டின் தெருக்கூத்து நிகழ்வில் முக்கிய கதைகள் மகாபாரதம், ராமாயணம் போன்ற புராணங்களாக இருந்தாலும், அவை நிகழ்த்தப்படும் விதத்தில் பல வேறுபாடுகளைக் காணலாம். தெருக்கூத்து கலைஞர்கள் மற்றும் குழுவினரின் செயல்திறன் அனுபவங்களை அவர்களை சந்தித்து சேகரித்த கள ஆய்வு மூலம் அவர்களின் முறைகளை புரிந்து கொள்ள முடிந்தது. எனவே, இந்த ஆய்வின் கண்டுபிடிப்புகள் எனக்கு ஒரு புதிய அனுபவத்தையும் பாரம்பரியகலை வடிவத்தையும் பற்றி தெரிந்து கொள்ள முடிந்தது.

துணை நின்ற நூல்கள்

1. Dravidian Folk And Tribal Lore & A. Chellaperumal (professor) Pondicherry University
2. தமிழர் கூத்தியல் அ.அறிவுநம்பி (பேராசிரியர்) பாண்டிச்சேரி பல்கலைக்கழகம்

நேர்காணல்கள்

1. மு.ஆதிராமன். IPTA மாநிலத் தலைவர், புதுச்சேரி
2. ஏ.செந்தில். தெருக்கூத்து ஆசிரியர், ஸ்ரீ செந்தில்குமரன் நாடக சபா, கரசானூர்
3. ஏ.கோவிந்தராஜ். தெருக்கூத்து ஆசிரியர், ஸ்ரீ செந்தில்குமரன் நாடக சபா, கரசானூர்
4. கு.அவினாஷ் சந்தோஷ். தெருக்கூத்து ஆசிரியர், ஸ்ரீ மயிலம் முருகன் நாடக சபா, புதுச்சேரி